

Iğdır Üniversitesi Mediko Sosyal Binası Yemekhanesi İçin Mutfak Davlumbaz Tasarım Ve Üretim Projesi 3D Modelleme, Mühendislik Hesaplamaları Ve Teknik Çizimleri

Design and Manufacturing of Kitchen Hood for Iğdır University Medico Social Building Restaurant and Cafeteria

Emin Taner ELMAS*¹

*¹ Dr. Öğr. Üyesi ve Makina Yüksek Mühendisi; Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi, Teknik Bilimler MYO, Iğdır Üniversitesi, Türkiye, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır Üniversitesi, Türkiye,
Iğdır Üniversitesi, 76000
Iğdır – TÜRKİYE
¹ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2308>
e.taner.elmas@igdir.edu.tr

Received: Dec 07, 2025

Accepted: Jan 07, 2026

Published: Jan 09, 2026

Özet

Bu çalışmada, Iğdır Üniversitesi Mediko Sosyal Binası yemekhanesine yerleştirilecek olan Mutfak Davlumbazı için hazırlanan tasarım, imalat proje hesaplamaları ve çizimleri açıklanmaktadır. Projenin mühendislik hesaplamaları ve genel proje dizaynı Dr. Öğr. Üyesi Mak. Yük. Müh. Emin Taner ELMAS tarafından yapılmış olup, proje teknik çizimleri ise Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi Programında öğrenim gören birinci ve ikinci sınıf öğrencileri tarafından, Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS'ın gözetimi, yönetimi, kontrolü ve onayı altında gerçekleştirilmiştir.

Otomotiv Teknolojisi öğrencilerimizin kendi akademik gelişimleri açısından böyle bir proje üzerinde çalışmalarının önemli olmasının yanı sıra, bu projenin öğrencilerimiz için çok faydalı bir uygulama projesi olduğu ve bilimsel ve teknik başarılarına büyük katkı sağlayacağı da çok açıktır.

Makalenin genel bir özeti olarak; Mediko Sosyal Binası'nda bulunan yemekhanedeki mevcut davlumbaz ve aspiratör sistemi yemek kokularını ve dumanı kontrol etmede yetersiz kaldığından, yeni bir davlumbaz ve aspiratör sistemi yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Mühendislik hesaplamaları manuel olarak yapılmış ve 3 boyutlu modelleme ve teknik çizimler için özel bir çizim yazılımı ve tasarım programı kullanılmıştır. Davlumbaz iki parça halinde imal edilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu parçalar şantiyede monte edilecektir. Davlumbazın gövde malzemesi olarak AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik Sac kullanılacaktır. Sac malzemesinin et kalınlığı 1 mm'dir. Kullanılacak toplam Paslanmaz Çelik Sac malzemesi 30 m² yüzey alanına ve 240 kg ağırlığa sahiptir.

Tavan Bağlantı Detayı: Dübellere tavana sabitlenecektir. 40.000 m³/saat emiş kapasiteli aksiyal aspiratör kullanılacaktır. Elektrik motoru, hassas emiş debisi ayarına olanak sağlamak için frekans kontrollü olacaktır. Mevcut mutfak davlumbazının ve yemekhane için üretilecek olanın genel fotoğrafları verilmiştir. Ayrıca, proje ekibi tarafından mutfak davlumbazı ve aspiratör sistemi üretimi için hazırlanan gerçek boyutlu 3B Model Tasarım çizimleri ve yine proje ekibi tarafından mutfak davlumbazı ve aspiratör sistemi üretimi için hazırlanan teknik tasarım çizimleri de makalede belirtilen şekillerde verilmiştir. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]

Anahtar Kelimeler: Mutfak Davlumbazı, Proje, Fan, Aspiratör, Havalandırma, Teknik Çizim, 3D Modelleme, Mühendislik Hesaplaması

Abstract

This study explains the design & manufacturing project calculations and drawings prepared for the Kitchen Hood to be placed in the dining hall of Iğdır University Mediko Social Building. The engineering calculations of the project and the general project design have been made by Asst. Prof. Dr. Emin Taner ELMAS and the project technical drawings have been realized by the by first and second year students who study at Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Department of Automotive Technology, at Vocational School of Higher Education for Technical Sciences of Iğdır University, Turkey, under the supervision, management, control and approval of Asst. Prof. Dr. Emin Taner ELMAS.

In addition to the fact that it is important for our Automotive Technology students to work on such a project for their own academic development, it is obviously very clear that this project is a very useful practice project for those students and will contribute greatly to their scientific and technical achievements.

As a general overview of the article; since the existing kitchen hood and aspirator system in the dining hall located at the Mediko Social Building were insufficient to control food odors and smoke, it became necessary to build a new hood and suction system. The engineering calculations have been done manually and a specific drawing software and design program were used for 3D modeling and technical drawings. The kitchen hood is designed to be manufactured in two pieces. These pieces will be assembled on site. AISI 304 Quality Stainless Steel Sheet will be used as the body material of kitchen hood. The wall thickness of the plate material is 1mm. The total Stainless Steel Sheet material to be used is 30 m² surface area and 240 kg in weight. The Ceiling Connection Detail: To be fixed to the ceiling with dowels. An axial aspirator having a suction capacity of 40.000 m³/h will be used. The electric motor will be frequency controlled to allow precise suction flow adjustment. The general photographs for the existing kitchen hood and also for the one to be manufactured for the dining hall is given and the 3D Model Design drawings with actual dimensions produced by the project team for manufacturing of kitchen hood and aspirator system are given and the technical design drawings also produced by the project team for manufacturing of kitchen hood and aspirator system are given in the figures mentioned within the article. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]

Keywords: Kitchen Hood, Project, Fan, Aspirator, Ventilation, Technical Drawing, 3D Modeling, Engineering Calculation

Giriş

Davlumbazlar, çoğunlukla cihazların çoğunun ocaklara entegre edildiği küçük ve orta ölçekli mutfaklarda kullanılır. Konumlarına bağlı olarak, duvara monte veya merkezi davlumbaz düzeni seçilir. Ancak bu konsept, cihazların düzenini değiştirmeye izin vermez. Davlumbaz boyutunun yeterli örtüşme ile doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bu çözümün temel avantajı, düşük maliyeti ve yağ aerosollerinin havadan daha kısa bir mesafe kat etmesidir. Egzoz havasının mutfığa sızması ve yatay yüzeylerde kir birikmesi riski dezavantaj olarak düşünülebilir. Tüm davlumbaz tipleri yalnızca paslanmaz çelik versiyonlarda üretilir ve yerleşik yağ filtrelerinde yağ parçacıklarının ayrılmasını ve yeterli termal dirence sahip yerleşik floresan tüpler aracılığıyla alttaki tezgâhın aydınlatılmasını sağlamalıdır. [6]

Mutfak havalandırma sisteminin en önemli bileşeni davlumbazdır. Davlumbazın temel işlevi, pişirme işlemi sırasında oluşan konveksiyonel ısıyı, dumanı, yağ buharlarını ve diğer kirleticileri yakalayıp dışarı atarak mutfak alanında güvenli, sağlıklı ve konforlu bir ortam sağlamaktır. Pişirme ekipmanının ısıtılmış yüzeyinin etrafındaki havaya ısı ilettiği bilinen bir gerçektir. Bu hava ısındıkça, havanın yoğunluğu azalır ve etrafındaki havadan daha hafif hale gelir. Bu daha hafif hava, konveksiyon akımı olarak bilinen yukarı doğru bir termal akım oluşturur. Konveksiyon akımı, pişirme işlemi sırasında açığa çıkan kirleticileri emer ve çevredeki hava, termal akımın oluşturduğu boşluğu doldurur. Konvektif ısı doğrudan pişirme ekipmanının üzerinden uzaklaştırılmazsa, kirli hava mutfak alanına ve hatta restoranın içine yayılacaktır. En yakın duvarlarda ve tavanda, çevredeki havadan daha hafif, sürekli bir kirletici birikimi olacaktır. Bu daha hafif hava, konveksiyon akışı olarak bilinen yukarı doğru bir termal akım oluşturur. Konveksiyon akışı, pişirme işlemi sırasında açığa çıkan kirleticileri alır ve çevredeki hava, termal akımın oluşturduğu boşluğu doldurur. Konvektif ısı doğrudan pişirme ekipmanının üzerinden uzaklaştırılmazsa, kirli hava mutfak alanına ve hatta restoranın içine yayılacaktır. En yakın duvarlarda ve tavanda sürekli bir kirletici birikimi olacaktır. [7] Konveksiyon akışı, pişirme ekipmanının yüzeyinden yükseldikçe belirli bir açıyla genişler. Davlumbazın genişleyen konveksiyon akışını yakalayabilmesi için, davlumbazın pişirme ekipmanının ötesindeki tüm açık tarafları uzatılması gerekir. Çıktı mesafesinin, pişirme ekipmanının kenarı ile davlumbazın iç açıklığının kenarı arasında olacağına dikkat edilmelidir. [7]

Koku Yayılımını Önleme: Yenilikçi Bir Davlumbaz Tasarımı isimli makalede [8]; koku yayılımını önleyebilen verimli bir davlumbaz tasarımı için gelişimsel tasarım süreçlerini ve yenilikçi bulguları gösterilmektedir. Mutfaklarda kullanılan davlumbazlar, pişirme sırasında oluşan dumanı gidermek için kullanılır. Yiyecek türüne bağlı olarak, koku genellikle mutfaktan uzaklaşır ve bu da rahatsızlık yaratır. Bu sorun, farklı davlumbaz yapı tasarımları ve çeşitli akış kontrolleri kullanılarak aşılsa da istenmeyen koşulların devam ettiği bilinmektedir. Bu çalışmada, mevcut bir davlumbazın duman analizi, ada mutfak olarak bilinen bir tesiste gerçekleştirilmiş ve duman yayılımını önlemek için akış etkisi üreten verimli bir davlumbaz tasarımı geliştirilmiştir. Yenilikçi modelde amaç, mevcut davlumbaza ters hava kanalları eklenerek hava perdeleri oluşturarak duman yayılımını önlemektir. Tasarım kararları alınırken, bir CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) programı yardımıyla zamana bağlı analizler kullanılarak yenilikçi, performans dayalı bir emiş sistemi tanıtılmıştır. Bu yenilikçi davlumbazın geliştirilmesi sırasında mevcut davlumbazın analizi için ANSYS yazılımı kullanılmış ve sonuçların geçerliliği her iki tasarım karşılaştırılarak kontrol edilmiştir. Sonuç olarak, CFD analizleri, mevcut tasarım tipinin, kapak ile davlumbaz arasındaki hava akışı hacminde duman, sıcaklık ve kokuyu tutmada nasıl performans gösterdiğini göstermiştir. [8]

Tasarım Kılavuzu 1 Ticari Mutfak Havalandırma Sistemi Performansını İyileştirme Davlumbaz Seçimi ve Boyutlandırması isimli dizayn kılavuzunda [9]; Pişirme cihazları, termal dumanın gücüne ve üretilen yağ, duman, ısı, su buharı ve yanma ürünlerinin miktarına bağlı olarak hafif, orta, ağır ve ekstra ağır hizmet tipi olarak sınıflandırılır. Termal dumanın gücü, egzoz oranını belirlemede önemli bir faktördür. Doğaları gereği, bu termal dumanlar doğal konveksiyonla yükselir, ancak türbülanslıdır ve farklı pişirme işlemleri farklı "dalgalanma" özelliklerine sahiptir. Örneğin, hamburger pişirme sırasında oluşan duman, hamburgerler çevrilirken en güçlüdür. Fırınlar ve düdüklü tencereler, içindeki gıdayı çıkarmak için açılana kadar çok az duman çıkarabilir. Az pişirilmiş ızgaralar ve açık üstlü ocaklar gibi açık alevli, termostat kontrollü olmayan cihazlar, güçlü ve sabit dumanlar sergiler. Izgaralar ve fritözler gibi termostat kontrollü cihazlar, termostat döngüsüne göre dalgalanan daha zayıf dumanlara sahiptir (özellikle gazla çalışan ekipmanlar). Duman yükseldikçe, davlumbaz tarafından yakalanmalı ve egzoz fanının emişiyle dışarı atılmalıdır. Cihazların yakınındaki hava ve

davlumbaz, onu deęiřtirmek için içeri girer. Sonuçta dıř hava olarak ortaya çıkması gereken bu yedek havaya, takviye havası denir. Tasarım egzoz oranı, davlumbaz stiline ve yapı özelliklerine de baęlıdır. Duvara monte kanopi davlumbazlar, ada tipi (tek veya çift) kanopi davlumbazlar ve yakınlık (arka raf, geçiřli veya kař) davlumbazların tümü farklı yakalama alanlarına sahiptir ve piřirme ekipmanına göre farklı yüksekliklerde ve yatay konumlarda monte edilir (bkz. Őekil 1). Genellikle, aynı (ısı buharı) sorunu için, tek adalı bir kanopi davlumbaz, duvara monte bir kanopi davlumbazdan daha fazla egzoz gerektirir ve duvara monte bir kanopi davlumbaz, yakınlık (arka raf) davlumbazdan daha fazla egzoz gerektirir. Çift adalı bir kanopinin performansı, iki sırt sırta duvara monte kanopi davlumbazın performansını taklit etme eğilimindedir, ancak iki davlumbaz bölümü arasında fiziksel bir bariyerin olmaması, konfigürasyonu çapraz hava akımlarına karřı daha hassas hale getirir. [9]

Merkezi Havalandırma Sistemlerine Uygun Mutfak Davlumbazına Eklenen Bariyerin Koku Çıkarma Performansına Etkisi isimli makalede [10]; merkezi havalandırma sistemlerine uygun mutfak davlumbazına eklenen bariyerin koku çıkarma performansı üzerine etkileri araştırılmıřtır. Bu amaç için merkezi havalandırma sistemlerine sahip binaların mutfaklarında kullanılan davlumbaz seçilmiřtir.

Bir mutfak davlumbaz sistemindeki akıřın sayısal incelemesi isimli çalışmada belirtildięi üzere [13]; modern mutfaklar, normal piřirme işlemleri sırasında oluřan atık suların tahliyesi için uygun olmayan havalandırma sistemlerine sahip açık alanlarda yer almaktadır. Bu durum, yalnızca mutfaktakiler için deęil, bitiřik odalardakiler için de rahatsız edici olabilir. Bu nedenle, dumanı, uçucu organik bileřikleri, yaę parçacıklarını ve buharı mutfak alanından verimli bir şekilde uzaklařtırmak için yeterli bir havalandırma sisteminin gerekli olduęu açıktır. Belirli bir ortam için uygun egzoz hızını belirleyen temel unsurlar, kullanılan ocak türü ve piřirme işlemidir. Bunlar, termal dumanı řekillendirir ve bu da atık suların tahliyesinin verimlilięini etkiler. Bu olgu üç boyutlu (3D) ve türbülanslıdır, bu da davlumbaz aerodinamięini karmařık bir konu haline getirir.

Klimalı Davlumbazlı Mutfak Ortamında Akıř Alanı Modelleme Analizi isimli makale [14]; klima davlumbazlı mutfak ortamlarının akıř alanı modelleme analizini önermektedir. Altyapı yaklařımı, davlumbaz ve soęutma klima fanı pervane dönüş modellerinin eř zamanlı olarak ele alınmasıyla iliřkili düşük hesaplama verimlilięi ve yakınsama zorlukları gibi zorlukları çözmek için uygulanmaktadır.

Mutfak havalandırması için, termal akıřın havalandırma için yeterli olmadıęı mutfaklarda zorunlu havalandırma sistemi kullanılır. Zorunlu havalandırma sisteminde, mutfak havalandırması çalışma alanlarının egzoz edilmesiyle gerçekeřtirilir. Egzoz havası miktarına yakın bir miktarda ortama kontrollü hava beslemesi yapılmalıdır. Buradan da anlaşılacaęı gibi, zorunlu mutfak havalandırma sisteminde en az iki elemana ihtiyaç vardır. [11], [12]

Mutfak havalandırma sistemleri ařaęıdaki unsurlardan oluřur:

- Egzoz Sistemleri
- Davlumbaz
- Kanal ve Baca
- Aspiratör
- Temiz Hava Sistemleri
- Hava Filtresi
- Fan
- Kanal ve terminal üniteleri

Mutfak egzoz havasında kirletici maddeler ve kokular bulunduğundan, bunların istenmeyen şekilde yayılmasını önlemek çok önemlidir. Bu istenmeyen yayılmayı önlemek için hem egzoz toplama hem de mutfaklardan temiz hava dağıtımını çok dikkatli ve hassas bir şekilde yapılmalı ve egzoz noktaları ile mutfak negatif basınç altında tutulmalıdır. [11], [12]

Mutfak Davlumbazı:

Mutfaklarda pişirme işlemi sırasında oluşan hava akımı büyük miktarda yağ ve benzeri kirleticiler içerir. Mutfakta pişirme işlemleri sırasında oluşan bu kirleticileri, kokuları, atık ısıyı ve nemi toplayıp bertaraf etmek veya filtrelemek için kullanılan ekipmana davlumbaz denir. [11], [12]

Endüstriyel Mutfak Davlumbazı:

Mutfak cihazlarının üzerine yerleştirilen davlumbazlar, duman ve buharı hızlı bir şekilde tahliye etmek için kullanılır. Yeterince geniş bir toplama alanı (davlumbaz yüksekliği en az 0,4 m) sağlanmalıdır. Toplama alanının hacmi yeterince büyük ve her durumda saniyede çekilen hava hacmini karşılayacak kadar büyük olmalıdır. Mutfak davlumbazlarının tasarımı ve yapısı, mutfak cihazının etrafında en az 0,2 m taşma payına sahip olmalıdır. [11], [12]

Davlumbaz seçimi, mutfak havalandırma ve iklimlendirme sisteminin en önemli aşamalarından biridir. Doğru seçilmiş bir davlumbaz, mutfak havalandırma ve iklimlendirmesinde koku, gürültü ve çevre kirliliği gibi birçok sorunu çözerken, mutfak havalandırma ve iklimlendirme sisteminin ilk yatırım ve işletiminde önemli tasarruf sağlar. Doğru seçilmiş bir davlumbaz, yangın risklerini en aza indirir, yangın kontrol ve söndürme sisteminin doğru şekilde kurulmasını sağlar ve can ve mal güvenliğini sağlar. [11], [12]

Mutfak davlumbazları, sağlık açısından aşınmayan ve kolay temizlenebilen bir malzemeden yapılmalıdır. Bu nedenle çoğunlukla paslanmaz çelikten üretilirler. Genellikle AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilirler, ancak yüksek alevli işlerin yapıldığı mutfaklarda AISI 316 kalite paslanmaz çelik kullanılması önerilir. Galvanizli sac davlumbazlar genellikle gıda sektörü dışında kullanıma uygundur. [11], [12]

Davlumbaz Elemanları:

Mutfak havalandırması için davlumbazların belirli elemanlara sahip olması gerekir. Klasik bir davlumbazın egzoz havalandırma sisteminde bulunması gereken temel elemanlar şunlardır:

- Egzoz Havası
- Aspiratör Sistemi
- Aspiratör Motoru
- Davlumbaz Filtresi
- Aspiratör Filtresi

Yüksek Performanslı Davlumbazlardaki temel elemanlar şunlardır:

- Egzoz Havası
- Aspiratör Sistemi
- Aspiratör Motoru
- Davlumbaz Filtresi
- Aspiratör Filtresi
- Taze Hava
- Geri Kazanım Havası
- Toz Filtresi
- Kaba Filtre

Davlumbazlar, işlevlerini yerine getirmek için aşağıdaki bölümlerden oluşur:

- Davlumbaz Egzoz Filtre Sistemleri
- Yoğuşma Tavaları
- Aydınlatma Elemanları
- Kanal ve Bağlantı Elemanları

Davlumbaz Egzoz Filtre Sistemleri:

Mutfak davlumbazlarının egzoz havasında bulunan partiküller çoğunlukla yağ, is ve kurumdur. Bu partiküller, kanal yüzeyinde birikme kabiliyetine sahip oldukları için tehlikelidir. Bu nedenle, bu partiküllerin önce davlumbazda tutulması gerekir. Bu nedenle, egzoz havasının filtrelenmesi bu açıdan çok önemlidir. Egzoz havası kalitesini sağlamak için havadaki partikülleri temizleyen elemanlara filtre denir. Filtreler, kullanım yerine, kullanım amacına ve kullanım yöntemine bağlı olarak çeşitli isimler alır. Filtreler, kullanım yerine ve amacına bağlı olarak farklı partikül tutma kapasitelerine (verimlerine) sahiptir. Örneğin, davlumbazlarda kullanılan yağ filtrelerinin verim değeri genellikle %60-65 civarındadır. Bu değer üzerinde bir filtreleme gerektiğinde, farklı tip ve verimlilikteki filtrelerin bir arada kullanılması gerekir. Bazı filtre tipleri, egzoz kanalında alev oluşumunu önleyecek tiptedir. Filtre ile davlumbaz arasındaki kanalda, gerektiğinde temizlenebilecek kapaklar veya benzeri ekipmanlar bulunmalıdır. [11], [12]

Davlumbaz ve mutfak havalandırmalarında kullanılan egzoz filtreleri:

Örgü Filtreler: Davlumbazlarda kullanılan en basit filtrelerdir. Filtreleme verimliliği orta düzeydedir (10 µm partikülleri yakalama verimliliği yaklaşık %50'dir). Kullanım amacı, büyük partiküllerin egzoz kanalına kaçmasını önlemektir. Kısmi nem ve yağ tutma özelliklerine sahiptirler. Genellikle 3-5 mm aralıklı tel örgüden üretilirler. Malzeme paslanmaz çelik veya alüminyum olabilir. Nem tutma kapasitesini artırmak için 1-2 kat halinde kullanılırlar. Basınç düşüşleri başlangıçta düşüktür, ancak kullanımla birlikte artarak tamamen tıkanabilir. Değişken basınç kaybı da davlumbaz emiş hızını olumsuz etkiler. Bu nedenle sık sık temizlenmeleri gerekir. Kirli bir filtreyle çalışmanın bir diğer riski de, pişirme sırasında alevle temas ettiğinde yangına neden olabilmesidir. [11], [12]

Deflektör Filtreler: Deflektör filtreler, davlumbazlarda en yaygın kullanılan filtre türlerinden biridir. Verimlilikleri, örgü filtrelerden daha düşüktür (10 µm partikül yakalama verimliliği yaklaşık %30'dur). Hafif yağ partiküllerinin oluştuğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu filtrelerde egzoz havası alüminyum veya paslanmaz çelik perdelerden geçer. Yağ partikülü, momentumu nedeniyle egzoz havasıyla birlikte döner ve plakaya çarpar. [11], [12]

Üreticilerin kendi kanatlı filtre yapıları vardır. Kanatlı filtrelerin basınç düşüşleri ve partikül tutma kapasiteleri yapılarına göre değişir. Malzeme genellikle paslanmaz çelik veya alüminyum olabilir. Ekonomik bir filtre türüdür. Alev geciktirici özelliklere sahiptirler. Kirlilik, basınç düşüşlerini çok fazla değiştirmez. [11], [12]

Siklon Filtreler: Yağ ve buharın çok yoğun olduğu mutfaklarda kullanılır. Alev geciktirici özelliğe sahiptir. Alevin davlumbazın yağ biriken kısımlarına ulaşmasını engeller. Tıkanmayan bir tasarıma sahiptir. Sistemde sabit ve düşük bir basınç kaybı oluştururlar. Kolay temizlenir. Tamamen paslanmaz malzemedir üretilmiştir. Partikül tutma kabiliyetleri çok yüksektir (10 µm partiküller için yakalama verimliliği yaklaşık %95'tir). [11], [12]

Dış Hava Kalitesini İyileştiren Filtreler: Mutfak havalandırmasında dış hava kalitesi aşağıdaki durumlarda önemlidir:

- Taze hava giriş noktaları egzoz havasına yakınsa,
- Egzoz noktası konut ve yaşam alanlarına yakınsa,
- Bölgedeki baskın rüzgarların egzoz havasını konut ve yaşam alanlarına sürüklenme olasılığı varsa,
- Egzoz havası çevre üzerinde kirletici bir etkiye sahipse,
- Egzoz havası dışarıya atılmıyorsa ve bu gibi durumlarda dış hava partikül, yağ, koku, nem ve ısı açısından şartlandırılır (temizlenir) ve kontrollü bir şekilde egzoz edilir. Bu tür uygulamalarda kullanılan filtre tipleri şunlardır: [11], [12]

Kanal ve Bağlantı Elemanları:

Egzoz Hava Kanalları:

Egzoz hava kanalları, mutfak havalandırma sisteminde davlumbaz ile aspiratör arasındaki bağlantıyı sağlar. Egzoz kanalları herhangi bir ortama açılmamalı, sadece dış ortama açılmalıdır. Bu kanalların 1,2 mm paslanmaz çelik veya 1,6 mm galvanizli çelik malzemeden yapılması önerilir. Egzoz kanalı bağlantıları kaynaklı muflu veya flanşlı ise, klips bağlantıları ve köşe bağlantıları iyi yapılmalıdır. Flanşlı veya muflu kanalların bağlantı noktalarında, belirli bir süre teflon veya silikon esaslı yangına dayanıklı contalarla sızdırmazlık sağlanmalıdır. Alevler egzoz kanallarına geçmemelidir. Egzoz bağlantılarında asla esnek kanallar ve yangın damperleri kullanılmamalıdır. Klimalı ortamlardan geçme veya yoğunlaşma gibi nedenlerle egzoz kanallarının izole edilmesi gerekebilir. Bu durumda izolasyon mutlaka dışarıdan yapılmalıdır. Egzoz kanallarının atmosfere açıldığı noktalarda kuş teli bulunmalıdır. Egzoz kanallarının davlumbazdan çıkış hızlarının 5-7 m/s, toplama kanallarında 6-8 m/s ve ana kanallarda 9-10 m/s olması önerilir. Egzoz kanallarında hava ayar damperleri kullanılıyorsa, yağ toplama bölmeleri kullanılmalı ve bu bölmelerde deşarj mekanizmaları bulunmalıdır. Egzoz kanallarında kanal kontrol ve temizleme kapakları bulunmalıdır. [11], [12]

Yüksek Performanslı Davlumbazlar için Geri Kazanım Hava Kanalları: Geri kazanım hava kanalları, mutfak havalandırma sisteminde davlumbaz ile dış hava fanı arasındaki bağlantıyı sağlar. Geri kazanım kanalları, dış havayı doğrudan atmosferden almalıdır. Gerekli durumlarda hijyenik egzoz havası kullanılabilir. (Örneğin; bir çay veya kahve makinesinin davlumbaz çıkışı, yüksek performanslı bir davlumbazda geri kazanım havası olarak kullanılabilir veya geri kazanım havası, iyi hijyenik koşullara sahip bir bölgeden alınabilir) [11], [12]

Geri kazanım hava kanalları, havalandırma kanalı kurallarına uygun kalınlıkta bir malzemeden yapılmalıdır. Estetik nedenlerle genellikle galvanizli çelik veya paslanmaz çelikten yapılırlar. Geri kazanım kanalı bağlantıları çan şeklinde veya flanşlı olabilir. Flanşlı ise, klips ve köşe bağlantılarının bağlantıları iyi yapılmalıdır. Gerekli durumlarda geri kazanım havası bağlantılarında esnek kanallar kullanılabilir. Gerekli durumlarda kullanılan esnek kanal mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Esnek bağlantı yapılması durumunda, bu bağlantının davlumbazlardan uzakta yapılması önerilir. [11], [12]

Geri kazanım hava kanallarının girişleri iki aşamalı filtrelemeye tabi tutulmalıdır. Atmosfere açıldıkları noktalarda kuş teli bulunmalıdır. Davlumbazın içine giren hava hızları 3-5 m/s'yi geçmemelidir. Dağıtıcı kanallarda hızların 5-7 m/s, ana kanallarda ise 6-9 m/s olması önerilir. Geri kazanım kanallarında hava ayar damperleri kullanılması önerilir. Geri kazanım kanalları çok sıcak ortamlardan geçmemelidir. Bu kanallar nemli ortamlardan veya klimalı ortamlardan geçiyorsa, dışarıdan yalıtılmaları önerilir. Geri kazanım kanallarında kanal kontrol ve temizleme kapaklarının bulunması faydalıdır. [11], [12]

Egzoz Fanları ve Motorları: Egzozun zorlanması durumunda davlumbazlarda egzoz fanları kullanılmalıdır. Egzoz fanları yapılarına göre iki tipe ayrılır: kanal tipi egzoz fanları ve hücre tipi egzoz fanları. Her iki tip egzoz fanı ve motorunun da bazı ortak özellikleri olmalıdır;

- Fan motorları egzoz havasıyla soğutulmamalıdır. Egzoz hava akışında olmamalıdır.
- Tercihen karışık akışlı veya radyal fanlar olmalıdır.
- Radyal fanlar kullanılıyorsa, geriye eğik kanatlı veya düz kanatlı olmalıdır.
- Radyal fan aspiratörü kullanılıyorsa, helezonda bir drenaj deliği bulunmalıdır. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]

Yöntem

Basit Davlumbaz Hesabı: Davlumbaz hava debisi, monte edilen davlumbazın boyutuna ve yapılan işlemin türüne göre hesaplanır. Ancak, adından da anlaşılacağı gibi, bu hesaplama yaklaşık bir hesaplamadır ve projenin ön aşamalarında kabataslak değerler elde etmek için kullanılmalıdır. Davlumbaz yakalama hızı belirlenirken, davlumbaz çevre kesit alanı ve davlumbaz giriş kesit alanı dikkate alınmalı ve küçük olanı alınmalıdır. Çeşitli standartlar, davlumbazın yapısına, türüne ve boyutuna bağlı olarak davlumbazdan atılacak hava debisini minimum ve maksimum aralıklarda belirler. Belirlenen bu debi aralığı için belirlenecek değer, davlumbazın montaj yerine, davlumbaz altında yapılan işlemin niteliğine ve mutfağın çalışma süresine bağlıdır. Yukarıda belirlenen faktörlerden bazıları hava debisini bulmak için kullanılır. [11], [12]

Tasarım İçin Bilinmesi Gerekenler: Mutfaklarda havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin tasarımı ve işletimi için aşağıdaki veriler bilinmelidir:

- Mutfak Tipi,
- Birim zamanda hazırlanan yemek sayısı,
- Çalışma Süresi,
- Mekân Geometrisi,
- Pişirme cihazlarının tipi ve bağlı yükleri,
- Cihazların montajı ve boyutları,
- Cihazların eş zamanlı kullanımı (aynı kullanım faktörü) bilinmelidir. [11], [12]

Bulgular

Pratik Davlumbaz Hesaplaması – 1:

$V = \text{Davlumbaz Hava Debisi (m}^3/\text{sa)}$

$L = \text{Davlumbaz Uzunluğu (m)}$

$W = \text{Davlumbaz Genişliği}$

$v = \text{Hava Hızı (m/s)}$

$V = U \times G \times v \times 3600$ (Çift cidarlı bir davlumbaz kullanılacaksa, bulunan değer 0,7 ile çarpılır.)

[11], [12]

Pratik Davlumbaz Hesaplaması – 2:

$Q = 2 \times h1 \times U \times v \times 3600$

$Q = \text{Debi (m}^3/\text{sa)}$

$h1 = \text{Davlumbaz ve Fırın Arası Mesafe (h1)}$

$v = \text{Davlumbaz Ağzındaki Debi (m/s)}$

$U = \text{Davlumbaz Çevresi (m) [11], [12]}$

*Davlumbazın zeminden yüksekliği en fazla 2,1 m olmalıdır (h2).

*Davlumbazın kenarlarındaki hız 0,3 – 0,4 m/sn olarak alınabilir.

*Çevre hesaplanırken duvara gelen kenarlar dikkate alınmaz.

*Mutfakta vakumlama yaparken davlumbaz debisinin 40 hava değişimini aşması önerilmez.
[11], [12]

Mevcut mutfak davlumbazının ve yemekhane için üretilecek olanın genel fotoğrafları Şekil 1 ve Şekil 2'de görülebilir.

Proje ekibi tarafından mutfak davlumbazı ve aspiratör sistemi üretimi için hazırlanan gerçek ölçülü 3D Model Tasarım çizimleri Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7, Şekil 8, Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11, Şekil 12, Şekil 13, Şekil 14 ve Şekil 15'te, proje ekibi tarafından mutfak davlumbazı ve aspiratör sistemi üretimi için hazırlanan teknik tasarım çizimleri ise Şekil 16 ve Şekil 17'de verilmiştir. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]

Şekil 1 Mevcut mutfak davlumbazının ve yemekhanede üretilecek olanın genel fotoğrafı.

Şekil 2 Mevcut mutfak davlumbazının ve yemekhanede üretilecek olanın genel fotoğrafı.

Şekil 3 Mutfak davlumbazı ve aspiratör sisteminin imalatı için proje ekibi tarafından üretilen gerçek ölçülerdeki 3D Model Tasarım çizimleri.

Şekil 4 Mutfak davlumbazı ve aspiratör sisteminin imalatı için proje ekibi tarafından üretilen gerçek ölçülerdeki 3D Model Tasarım çizimleri.

Şekil 5 Mutfak davlumbazı ve aspiratör sisteminin imalatı için proje ekibi tarafından üretilen gerçek ölçülerdeki 3D Model Tasarım çizimleri.

Şekil 6 Mutfak davlumbazı ve aspiratör sisteminin imalatı için proje ekibi tarafından üretilen gerçek ölçülerdeki 3D Model Tasarım çizimleri.

Şekil 7 Mutfak davlumbazı ve aspiratör sisteminin imalatı için proje ekibi tarafından üretilen gerçek ölçülerdeki 3D Model Tasarım çizimleri.

Şekil 8 Mutfak davlumbazı ve aspiratör sisteminin imalatı için proje ekibi tarafından üretilen gerçek ölçülerdeki 3D Model Tasarım çizimleri.

Şekil 9 Mutfak davlumbazı ve aspiratör sisteminin imalatı için proje ekibi tarafından üretilen gerçek ölçülerdeki 3D Model Tasarım çizimleri.

Şekil 10 Mutfak davlumbazı ve aspiratör sisteminin imalatı için proje ekibi tarafından üretilen gerçek ölçülerdeki 3D Model Tasarım çizimleri.

Şekil 11 Mutfak davlumbazı ve aspiratör sisteminin imalatı için proje ekibi tarafından üretilen gerçek ölçülerdeki 3D Model Tasarım çizimleri.

Şekil 12 Mutfak davlumbazı ve aspiratör sisteminin imalatı için proje ekibi tarafından üretilen gerçek ölçülerdeki 3D Model Tasarım çizimleri.

Şekil 13 Mutfak davlumbazı ve aspiratör sisteminin imalatı için proje ekibi tarafından üretilen gerçek ölçülerdeki 3D Model Tasarım çizimleri.

Şekil 14 Mutfak davlumbazı ve aspiratör sisteminin imalatı için proje ekibi tarafından üretilen gerçek ölçülerdeki 3D Model Tasarım çizimleri.

Şekil 15 Mutfak davlumbazı ve aspiratör sisteminin imalatı için proje ekibi tarafından üretilen gerçek ölçülerdeki 3D Model Tasarım çizimleri.

Şekil 16 Mutfak davlumbazı ve aspiratör sisteminin imalatı için proje ekibi tarafından hazırlanan teknik tasarım çizimleri.

Şekil 17 Mutfak davlumbazı ve aspiratör sisteminin imalatı için proje ekibi tarafından hazırlanan teknik tasarım çizimleri.

Tartışma

Burada davlumbaz, kısa devre davlumbazı olarak da adlandırılır. Tazeleme havası (kısa devre havası) davlumbazın içine verilir. Davlumbazın içine verilebilecek tazeleme havası miktarı, pişirme ekipmanı türlerine göre değişir.

Şekil 1'de gösterildiği gibi, pişirme ekipmanı, pişirme işlemi sırasında oluşan belirli bir hacimdeki kirleticiyi emen bir konveksiyon akışı oluşturur. Davlumbaz, atılacak kısa devre havasına ek olarak mutfak alanından bu hacimdeki havayı (emniyet faktörlü) çekmelidir.

Atılacak bu hava hacmi, pişirme ekipmanı tarafından üretilen kirli hava hacminden (emniyet faktörlü) daha azsa, belirli bir miktar kirli hava davlumbazdan dışarı atılacaktır. Toplam egzoz edilecek hava miktarının model kodlarına uygun olması gerekiyorsa, kısa devre havası miktarı, model kodu egzoz hava hacmi ile pişirme ekipmanı tarafından üretilen kirli hava miktarı (güvenlik faktörüyle) arasındaki fark olacaktır. [7]

Mediko Sosyal Binası'nda bulunan yemekhanedeki mevcut davlumbaz ve aspiratör sistemi yemek kokularını ve dumanı kontrol etmede yetersiz kaldığından, yeni bir davlumbaz ve aspiratör sistemi yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Mühendislik hesaplamaları manuel olarak yapılmış ve 3 boyutlu modelleme ve teknik çizimler için özel bir çizim yazılımı ve tasarım programı kullanılmıştır. Davlumbaz iki parça halinde imal edilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu parçalar şantiyede monte edilecektir. Davlumbazın gövde malzemesi olarak AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik Sac kullanılacaktır. Sac malzemesinin et kalınlığı 1 mm'dir. Kullanılacak toplam Paslanmaz Çelik Sac malzemesi 30 m² yüzey alanına ve 240 kg ağırlığa sahiptir. Tavan Bağlantı Detayı: Dübellerle tavana sabitlenecektir. 40.000 m³/saat emiş kapasiteli aksiyal aspiratör kullanılacaktır. Elektrik motoru, hassas emiş debisi ayarına olanak sağlamak için frekans kontrollü olacaktır.

Mutfaklarda havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin tasarımı ve işletimi için şu veriler bilinmelidir: Mutfak tipi, birim zamanda hazırlanan yemek sayısı, çalışma süresi, mekân geometrisi, pişirme cihazlarının tipi ve bağlı yükleri, cihazların montajı ve boyutları, cihazların eş zamanlı kullanımı (aynı kullanım faktörü) bilinmelidir. [11], [12]

Yüksek Performanslı Davlumbazlar için Geri Kazanım Hava Kanalları: Geri kazanım hava kanalları, mutfak havalandırma sisteminde davlumbaz ile dış hava fanı arasındaki bağlantıyı sağlar. Geri kazanım kanalları, dış havayı doğrudan atmosferden almalıdır. Gerekli durumlarda hijyenik egzoz havası kullanılabilir. (Örneğin; bir çay veya kahve makinesinin davlumbaz çıkışı, yüksek performanslı bir davlumbazda geri kazanım havası olarak kullanılabilir veya geri kazanım havası, iyi hijyenik koşullara sahip bir bölgeden alınabilir) [11], [12]

Sonuç

Mediko Sosyal Binası'nda bulunan yemekhanedeki mevcut davlumbaz ve aspiratör sistemi, yemek kokularını ve dumanı kontrol etmede yetersiz kaldığından, yeni bir davlumbaz ve aspiratör sistemi yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, Iğdır Üniversitesi Mediko Sosyal Binası yemekhanesine yerleştirilecek olan davlumbaz için hazırlanan tasarım, imalat proje hesaplamaları ve çizimleri açıklanmaktadır.

Projenin mühendislik hesaplamaları ve genel proje dizaynı Dr. Öğr. Üyesi Mak. Yük. Müh. Emin Taner ELMAS tarafından yapılmış olup, proje teknik çizimleri ise Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi Programında öğrenim gören birinci ve ikinci sınıf öğrencileri tarafından, Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS'ın gözetimi, yönetimi, kontrolü ve onayı altında gerçekleştirilmiştir.

Mühendislik hesaplamaları manuel olarak yapılmış ve 3D modelleme ve teknik çizimler için özel bir çizim yazılımı ve tasarım programı kullanılmıştır.

Mutfak davlumbazı iki parça halinde üretilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu parçalar şantiyede monte edilecektir.

Mutfak davlumbazının gövde malzemesi olarak AISI 304 kalite paslanmaz çelik sac kullanılacaktır. Sac malzemesinin et kalınlığı 1 mm'dir. Kullanılacak toplam paslanmaz çelik sac malzemesi 30 m² yüzey alanına ve 240 kg ağırlığa sahiptir.

Tavan Bağlantı Detayı: Tavana dübellerle sabitlenecektir.

40.000 m³/saat emiş kapasiteli aksel aspiratör kullanılacaktır. Elektrik motoru, hassas emiş debisi ayarı sağlamak için frekans kontrollü olacaktır.

Geri kazanım hava kanalları, havalandırma kanalı kurallarına uygun kalınlıkta bir malzemedendir yapılmalıdır. Estetik nedenlerle genellikle galvanizli çelik veya paslanmaz çelikten yapılır. Geri kazanım kanalı bağlantıları çan şeklinde veya flanşlı olabilir. Flanşlı ise, klips ve köşe bağlantılarının bağlantıları iyi yapılmalıdır. Gerekli durumlarda geri kazanım havası bağlantılarında esnek kanallar kullanılabilir. Gerekli durumlarda kullanılan esnek kanal mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Esnek bağlantı yapılması durumunda, bu bağlantının davlumbazlardan uzakta yapılması önerilir. [11], [12]

Geri kazanım hava kanallarının girişleri iki aşamalı filtrelemeye tabi tutulmalıdır. Atmosfere açıldıkları noktalarda kuş teli bulunmalıdır. Davlumbazın içine giren hava hızları 3-5 m/s'yi geçmemelidir. Dağıtıcı kanallarda hızların 5-7 m/s, ana kanallarda ise 6-9 m/s olması önerilir. Geri kazanım kanallarında hava ayar damperleri kullanılması önerilir. Geri kazanım kanalları çok sıcak ortamlardan geçmemelidir. Bu kanallar nemli ortamlardan veya klimalı ortamlardan geçiyorsa, dışarıdan yalıtılmaları önerilir. Geri kazanım kanallarında kanal kontrol ve temizleme kapaklarının bulunması faydalıdır. [11], [12]

Iğdır Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Programı 1. ve 2. sınıf öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS danışmanlığında, Mediko Sosyal Binası yemekhanesinde fiziksel ölçümlerini yapmış ve ardından bu ölçümlere dayanarak mutfak davlumbazının 3D modelleme bilgisayar yazılımında teknik çizimlerini oluşturmuşlardır. Otomotiv Teknolojisi öğrencilerimizin böyle bir proje üzerinde çalışmasının kendi akademik gelişimleri için önemli olmasının yanı sıra, bu projenin öğrenciler için çok faydalı bir uygulama projesi olduğu ve bilimsel ve teknik başarılarına büyük katkı sağlayacağı da açıktır. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]

Referanslar

- [1] ELMAS, Emin Taner. (2024). Energy Analysis, Energy Survey, Energy Efficiency and Energy Management Research carried out at Iğdır University. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 2, pp. 12–30). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10828077>
- [2] E T Elmas (2025) Kitchen Hood Design & Manufacturing Project 3D Modeling, Engineering Calculations, and Technical Drawings for Iğdır University Medico Social Building Dining Hall". Matsci Nano J 1(1): 102
- [3] Emin T. E. (2023). Design, Production, Installation, Commissioning, Energy Management and Project Management of an Energy Park Plant Consisting of Renewable Energy Systems Established at Iğdır University. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 3, Number 6, pp. 67–82). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10406670>
- [4] ELMAS, Emin Taner. (2024). Providing Fully Developed Flow for Waste Exhaust Gas at the Inlet Region of a Heat Pipe Air Recuperator. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 5, pp. 118–124). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13931542>
- [5] Elmas, Emin Taner (2017) Productivity and Organizational Management (The Book) (Chapter 7): Prospective Characteristics of Contemporary Engineer (By the Approach of Mechanical Engineering) Contribution and Role of the Mechanical Engineer to the Organization Management and Productivity. Machado Carolina, Davim J Paulo (Eds.), DEGRUYTER, Walter de Gruyter GmbH, Berlin / Boston, Spain (ISBN:978-3-11-035545-1)
- [6] <https://www.atrea.com/en/how-to-design-a-proper-system-for-industrial-kitchens>
- [7] Engineering and Design Guide for Kitchen Ventilation, Safid 2018, <https://www.safid.com/pdf/KitchenHoods/Kitchen%20Hoods.pdf>
- [8] Preventing Odor Diffusion: An Innovative Hood Design, Gazi University Journal of Science, Selçuk KEÇEL/ GU J Sci, 30(4): 1-13 (2017)

- [9] Design Guide 1 Improving Commercial Kitchen Ventilation System Performance Selecting & Sizing Exhaust Hoods, <https://www.streivor.com/wp-content/uploads/2020/11/CKV-Design-Guide-1-Selecting-and-Sizing-Exhaust-Hoods.pdf>
- [10] Merkezi Havalandırma Sistemlerine Uygun Mutfak Davlumbazına Eklenen Bariyerin Koku Çıkarma Performansına Etkisi, Yusuf Özbakiş, Fehmi Erzincanlı, Engin Nas, Tolga Çeviksever, BŞEÜ Fen Bilimleri Dergisi 7(2), 1015-1025, 2020 DOI: 10.35193/bseufbd.729087
- [11] <https://www.thesisat.org/mutfak-havalandirma-elemanlari.html>
- [12] <https://www.thesisat.org/davlumbaz-hesabi-ve-mutfak-havalandirmasi-tasarimi.html>
- [13] Numerical investigation of the flow in a kitchen hood system, Juan Abanto, Marcelo Reggio, Building and Environment, Elsevier, Volume 41, Issue 3, March 2006, Pages 288-296, <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2005.01.035>
- [14] Huang, X.; Shen, Z.; Zhang, S.; Tan, Y.; Li, A.; Yu, B.; Jiang, Y.; Peng, L.; Chen, Z. Flow Field Modeling Analysis on Kitchen Environment with Air Conditioning Range Hood. Atmosphere 2025, 16, 236. <https://doi.org/10.3390/atmos16020236>